

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

KAVICSVIZSGÁLATOK A TISZA MEDRÉBEN TISZAÚJLAK TELEPÜLÉSÉNél

Vass E.

*a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földrajz és Turizmus Tanszék segédtanára
a Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum tanára
<https://orcid.org/0009-0006-8241-0370>*

THE EXAMINATION OF THE GRAVELS IN THE BED OF THE TISZA RIVER NEAR TISZAÚJLAK

Vass E.

*Assistant Lecturer
at the Department of Geography and Tourism
at the Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education
<https://orcid.org/0009-0006-8241-0370>*

Absztrakt

Az alábbi kutatás a folyóvízi kavicsos üledékek tanulmányozását tűzte ki célul. Ennek oka, hogy nagy elterjedésükhöz képest ezen üledékek vizsgálata igen elmaradt Kárpátalján. Kevés terepi kutatás tárgya a kavicsos hordalék anyagának, szemmagyságának megfigyelése. Pedig a folyóvízi kavicsos üledékek tanulmányozása közben lehetőség nyílik többféle földtani kérdés magyarázatára. Az általam vizsgált terület a Tisza felső folyásának egy rövid szakasza Tiszaújlak közelében. A tanulmányozás során a terepi munkát követően szemcsealaktani mérések következtek, majd a kapott eredmények kiértékelése különböző minőségű és frakciójú kavicsok szerint. Az alkalmazott módszereket és az eredményeket tartalmazza a tanulmány.

Abstract

The main aim of this work was to study the riverine gravel sediments. The reason for that is, compared to their large distribution, the examination of these sediments has not been completed in Transcarpathia. Few prior studies have analyzed the observation of the material and grain size of the gravelly sediment. However, during the studying of the river gravel sediments, it is possible to explain several geological questions. The area I examined is the Upper Tisza section near Tiszaújlak. During the study, after the field work, grain morphological measurements were followed, and then the evaluation of the obtained results according to pebbles of different quality and fraction. The work includes the methods used and their results.

Kulcsszavak: kavics, Tisza folyó, mérések, szemcseméret, koptatottság.

Keywords: gravel, the Tisza River, measurements, grain size, abrasion.

Hordalékszállítás

A hordalék a vízgyűjtő terület lepusztulásának eredményeként, illetve az alluviális síkság anyagának többszöri áthalmozása következtében alakul ki (Nagy et al, 2002).

A folyók hordalékszállítása elsősorban vízmennyiségüktől és esésviszonyaiktól, s e kettőből adódó munkaképességüktől függ. Hordalékuk anyaga a pusztított területek kőzetanyaga szerint változik. A hordalék szemcsemagysága, felaprózódottsága viszont a felsorolt körülmények együttes hatása és a hordalékként megtett út hossza, körülményei szerint alakul. (Rónai, 1959).

Terepi munka

A mintavétel helyét és idejét a Tisza vízjárása határozta meg. Folyókanyarulatban a legdurvább hordalék mindig a kanyar alámosott, külső (homorú ívű) partja mentén, a legmélyebb vízben összpontosul, a finomabb hordalék pedig a belső (domború) part közelében (Butzer, 1986). A vizsgált terület a folyó kanyarulatának belső részén található. Az első számú mintavételi pont Tiszaújlak közelében a Tisza-hídtól folyásirányban felfelé, kb. 700 méter távolságra, a Tisza bal partján a mederben helyezkedik el, koordinátái pedig é. sz. 48,096, k. h. 22,845 (1. ábra). A második számú mintavételi pont a hídtól folyásirányban felfelé, kb. 400 méter távolságra fekszik; a hely földrajzi koordinátái: é. sz. 48,097, k. h. 22,841. A mintákat 2021. októberében sikerült begyűjteni.

1. ábra: Mintavételi pontok a Tisza folyó mentén
(<https://www.google.com/maps>, 2024)

A mintavételi pontok kiválasztásában nagy szerepet játszott az a tény, hogy mennyire kavicsos a terület. Kozák-féle nomogramm segítségével kiszámolva megállapítható, hogy legalább öt kilogramm anyagot kell átrostálni egy-egy mérés alkalmával.

A kavicsok átrostálása henger alakú, hat szintből álló, különböző átmérőjű résekkel rendelkező szitasorral történt (2. ábra). Rostálás után hat különböző frakciójú anyag keletkezett: 16 mm fölött, 8–16 mm, 4–8 mm, 2–4 mm, 1–2 mm között, illetve 1 mm alatti átmérőjű.

2. ábra: Szitasor (saját felvétel, 2024)

Az egyes kavicsfrakciók kiértékelése

A kavicsok, továbbá nagyobb méretű hömpölyök, görgetegek tudományos jellegű megfigyelése és leírása már az 1800-as évek közepétől a geológiai kutatómunka egyik kedvelt ágának számított. Sok esetben akkor még csak terepi módszereket alkalmaztak, és a kavicsok által képviselt kőzetfajták neveinek felsorolására szorítkoztak. Az esetek egy részében azonban — széleskörű terepi kőzetismereteiknek köszönhetően — azt is megállapították, hogy milyen ismert kőzetformációból vagy mely területekről származhat egy-egy kavics (Józsa et al, 2020).

A folyóvízi kavicsok vizsgálatának egyik legkézenfekvőbb módja a törmelékcszemek vizsgálata. A kavics keletkezésében a szállítódás közbeni koptatódás a legfontosabb jelenség. Természetes tehát, hogy a koptatás eredményét kell elsősorban vizsgálni ahhoz, hogy a kavics keletkezésére következtetni tudjunk (Strausz, 1954). Az osztályozottság az egyes szemcseméretosztályok arányait fejezi ki valamely üledékben. Így például, ha a minta több mint 80%-a egy szemcseméretosztályba tartozik, az anyag jól osztályozott. A különböző szemcseméretű anyagok erős keveredésekor rossz osztályozottságról beszélünk (Butzer, 1986). A három legnagyobb frakció minőségi szempont szerint lett szétválogatva homokkő, kvarc,

metamorf, magmás és egyéb kategóriára. Az egyéb kategóriába azok a kavicszemcsék kerültek, amelyeknek nem lehetett egyértelműen meghatározni az anyagi összetételét. Az így kialakult csoportoknak könnyebb lemérni a súlyát, valamint kategóriák szerint

jobban lehet tanulmányozni őket. Ezután minden frakció (az anyagonként szétválogatottaknak külön-külön) tömegének a lemérése következett egy //AXIS márkájú, A250 modell típusú, század gramm pontosságú mérővel. Az adatokat az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

A minták frakciónként lemerő súlya

1. Minta				2. Minta			
16 mm fölött		16–8 mm között		16 mm fölött		16–8 mm között	
Anyag	Súly (g)	Anyag	Súly (g)	Anyag	Súly (g)	Anyag	Súly (g)
Homokkő	3469.76	Homokkő	1153.79	Homokkő	1114.09	Homokkő	1613.7
Kvarc	135.27	Kvarc	288.95	Kvarc	206.32	Kvarc	470.76
Metamorf	73.33	Metamorf	74.33	Metamorf	51.75	Metamorf	62.74
Magmás	125.95	Magmás	18.21	Magmás	63.41	Magmás	185.25
Egyéb	143.08	Egyéb	109.32	Egyéb	54.71	Egyéb	96.66

Legnagyobb mennyiségben a homokkő fordult elő, melynek lehordási területe a flis övezet takarói (Keleti-Beszkidék, Gorgánok, Csornahora). A kvarc és a metamorf kavicsok a Máramarosi-masszívum területéről kerülhettek lehordásra. A magmás eredetű kavicsok az Avas, a Nagyszőlősi-hegység területéről, és a Rahó környéki idős intrúziókból származhatnak (Bulla-Mendöl, 1947).

A geológiában számos alak-indexet és ezekre épülő osztályozási rendszert javasoltak a kavicsok morfológiájának leírására (Wentworth 1922; Zingg 1935; Krumbein 1941; Sneed és Folk 1958; Dobkins és Folk 1970), melyek klasszikus rendszerek, s mind a hosszmeréseken alapulnak (Szabó, 2013). Közülük a legelterjedtebb az ún. Zingg-féle osztályozás (1935), amely a kavicsok alakját egy $a > b > c$ tengelyhosszakkal rendelkező háromtengelyű ellipszoiddal közelíti (Zingg, 1935).

A szemcsék alakját három egymásra merőleges irányban meghatározott méretük viszonya fejezi ki. A szemcse leghosszabb tengelye A, legrövidebb a C, az ezekre merőleges pedig a B. E három paraméter alapján meg lehet határozni a lapultsági indexet (L), valamint a kerekítettség hányadost (K).

$$L = \frac{A + B + C}{3}$$

$$K = \frac{A + B}{2C}$$

A kerekítettség vagy koptatottság a törmelékes szemcse éles-sarkos vagy görbült körvonalának két dimenzióban, a szemcse termetétől függetlenül megállapított mennyiségi kifejezése, amelyből a szállítás időtartamára és távolságára következtethetünk (Balogh, 1991). Az adatok csak akkor helyesek, ha a vizsgálat tárgyát képező anyagnak több tucat szemcséjét ugyanazzal a módszerrel mérjük le (Félegyházi-Kiss-Szabó, 1999).

A két legnagyobb szemcseméretre tartozó anyagok minden darabjának említett paramétereit minőség szerint tolmércével lemértem. A kisebb frakciójú anyagoknak csak kb. 10 %-át százalékát elemeztem.

Eredmények:

A lemerő kavicsokból grafikonok készültek abból a célból, hogy az egyes mintákat, illetve a minták különböző frakcióit össze lehessen hasonlítani. A két legnagyobb frakció értékeiből született grafikonok vannak az alábbiakban bemutatva.

A 3. ábra a két minta 16 mm feletti frakciójának lemerő homokköveit hasonlítja össze. A grafikonon látható, hogy az értékek hasonló tendenciát követnek, de az első minta esetében a kavicsok durvább szeműek, nagyobb méretűek, kevésbé lapultak, mint a második mintavételi pontnál. Ez a két minta között lévő 300 m különbséggel magyarázható, a nagyobb utat megtett kavicsok jobban koptak, csiszolódtak. Erre a következtetésre mindent összevetve 370 mérés alapján sikerült eljutni.

3. ábra: A 16 mm feletti átmérővel rendelkező homokkövek összehasonlítása

A 4. grafikonon a két 16 mm fölötti minta kvarc anyagai vannak összehasonlítva. Ebben az esetben is megfigyelhető, hogy 300 méterrel feljebb, az első mintához tartozó kvarcok nagyobb méretűek, kevésbé

lapultak, mint a második mintánál. Tehát a kvarc esetében is kimutatható, hogy a hosszabb utat megtett anyagok észrevehetően jobban kopnak. Ezt összesen 220 mérés alapján lehetett megállapítani.

4. ábra: A 16 mm feletti átmérővel rendelkező kvarc anyagok összehasonlítása

Az 5. ábra a 16 mm fölötti metamorf kavicsok összehasonlítását tartalmazza. Minden egyes mérésátlag azt mutatja, hogy ezek az anyagok is

kopottabbak, lapultabbak lettek 300 méter megtétele után. A megállapításhoz 75 mérést végezve lehetett eljutni.

5. ábra: A 16 mm feletti átmérőjű metamorf kavicsok összehasonlítása

A 16 mm fölötti átmérővel rendelkező magmás anyagokat hasonlítja össze a 6. grafikon. Itt már minimálisak az eltérések a két minta között, helyenként a második minta adatai a magasabb értékűek. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy a

keletkezésükből eredően a magmás kavicsok ellenállóbbak a külső hatásoknak, tehát kevésbé kopnak, mint például a homokkő. Erre a következtetni összesen 55 mérésből sikerült.

6. ábra: A 16 mm feletti átmérőjű magmás eredetű kavicsok összehasonlítása

A 16 mm feletti egyéb kategóriába tartozó kavicsok (7. ábra) összehasonlításából készített diagram tendenciája leginkább a magmás eredetű

anyagokét követi. Valószínűsíthető tehát az, hogy az egyéb kategóriában többségben magmás eredetű anyagok vannak.

7. ábra: A 16 mm feletti átmérőjű egyéb kavicsok mintáinak összehasonlítása

Az alábbi diagramok a 16–8 mm átmérővel rendelkező anyagokat hasonlítják össze minőség szerint külön-külön. Az eredményeket mutatják be a következő diagramok.

A 8. ábra az adott frakcióba sorolható homokkővek összehasonlítását tartalmazza. A két minta kavicsainak paraméterei közel azonosak, egyes

helyeken a második minta adatai nagyobbak. Valószínűleg kisebb átmérőjű anyagok esetében nem játszik nagy szerepet az, hogy még 300 métert szállítódna, ugyanis ilyen távolság alatt az apróbb kavics kevésbé tud kopni, mivel kisebb a felülete. Mínderre 365 mérés után lehet következtetni.

8. ábra: A 16–8 mm átmérővel rendelkező homokkövek összehasonlítása

A 9. grafikon a kvarcokat hasonlítja össze. A kavicsok átlagolt adatai között minimális a különbség, tehát a kvarc anyag elég erős ahhoz, hogy plusz 300 méter szállítás után ne kopjon le jelentősen. Az első

minta anyagai lapultabbak, vagyis némileg csiszolódtak. Mindezek megállapításához összesen 250 mérést végeztem.

9. ábra: A 16–8 mm átmérővel rendelkező kvarc anyagok összehasonlítása

A 10. ábra a metamorf kavicsokat elemzi. Ebben az esetben 115 mérést sikerült elvégezni. A kavicsok egyes paramétereinél ugyan van eltérés, de az ezek alapján kiszámolt lapultság és kerekítettség közel

azonos. Tehát a Tisza ezen szakaszán ezt a frakciót megvizsgálva az az eredményt születtett, hogy a metamorf kavicsok még 300 méter szállítódás után nem érkeznék nagy mértékben lekopni.

10. ábra: A 16–8 mm átmérővel rendelkező metamorf anyagok összehasonlítása

Magmás eredetű kavicsok esetén (11. ábra) a lapultság egyáltalán nem, a kerekítettség pedig minimálisan változott a vizsgált partszakaszon. A

magmás eredetű kavics, főleg, ha kisebb méretű, nagyon nehezen kopik kis távolságok megtétele során. Ebben az esetben 80 mérést sikerült elvégezni.

11. ábra: A 16–8 mm átmérővel rendelkező magmás eredetű anyagok összehasonlítása

A 12. grafikonon az egyéb kategóriájú anyagok vannak összehasonlítva a két minta alapján. Elmondható, hogy ebben az esetben a diagram

leginkább a 9. grafikon tendenciáit követi, tehát a kvarcokkal mutat hasonlóságot. Itt 85 mérést sikerült elvégezni.

12. ábra: A 16–8 mm átmérővel rendelkező egyéb kategóriába sorolt anyagok összehasonlítása

Az ennél kisebb frakciójú minták között minden anyag esetében megfigyelhető, hogy nagy különbséget nem mutatnak 300 méter megtétele után a vizsgált és kiválogatott szemcsék.

Következtetés: A folyóvízi kavicsos üledékek tanulmányozása a Tisza medrében rávilágít a különböző minőségű szemcsék szállítódás közbeni eltérő koptatódására. A mérésekből arra a következtetésre lehet jutni, hogy rövid távolság megtétele után a Tisza mentén található kavicsok közül leginkább a homokkő koptatódik, a kvarc és a metamorf eredetűek kisebb mértékben, míg legkevésbé a magmás keletkezésűek, mivel sokkal ellenállóbb szerkezeti felépítéssel rendelkeznek.

Összefoglalás

A kutatás kavicsvizsgálatok végzésével, elemzésével foglalkozik. A kiválasztott helyszín a Tisza folyó Tiszaújlak közelében található rövid, kavicsos hordalékkal borított szakasza, ahol két mintavételi pont kijelölése után történt a kavicsok begyűjtése. Ezeken a pontokon a folyó kavicsos hordalékát szitassal átrostálva különböző frakciójú anyagokat kaptunk, melyeket minőség szerint az egyszerűbb kiértékelés szempontjából szétválogatva, paramétereiket lemérve, kerekítettéget és lapultságot számolva történt a további elemzésük. A két ponton begyűjtött minta különböző frakciói minőség szerint összehasonlításra kerültek, s a kapott eredmények grafikonon ábrázolva lettek. Ezeken jól látható, hogy rövid szakasz megtétele után a 16 mm feletti átmérővel rendelkező anyagok esetében inkább kimutatható a kavicsok koptatottsága, mint a 16–8 mm átmérővel rendelkezőknél. A nagyobb frakciónál a homokkő koptatódik leginkább, míg a magmás eredetű kavics a legkevésbé. A kisebb frakciók esetében a két minta között nagy különbséget nem lehet kimutatni.

Felhasznált irodalom

- Balogh Kálmán (1991): Szedimentológia. Akadémiai Kiadó. Online megjelenés éve 2017.
- Bulla Béla, Mendöl Tibor, 1947: A Kárpát-medence földrajza. Egyetemi Nyomda, Budapest.
- Butzer W. Karl (1986): A földfelszín formakincse. Gondolat Kiadó, Budapest.
- Félegyházi Enikő, Kiss Tímea, Szabó József (1999): Természetföldrajzi gyakorlatok. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.
- Józsa Sándor, Szakmány György, Miklós Dóra Georgina, Varga Andrea (2020): A törmelékes üledékek és kőzetek petrográfiai vizsgálati eredményei a Kárpát–Pannon térség kutatásában: a magyar kutatók hozzájárulása az elmúlt 150 évben. Földtani Közöny, 150. évfolyam, 2. szám, Budapest.
- Nagy Béla, Komonyi Éva, Molnár József, Izsák Tibor, Gönczy Sándor, Kucsinka István, Sándor Andrea (2002): A Felső-Tiszaívi árvizek kialakulásának tényezői, Beregszász.
- Rónai András (1959): Adatok a folyók üledékképző munkájának ismertetéséhez. Hidrológiai Közöny, 39. évfolyam, 1. szám, Budapest.
- Strausz László (1954): Folyóvízi durva törmelékes kőzetek. Földtani Közöny 84. kötet 1–2. füzet, 140. o., Budapest.
- Szabó Tímea (2013): Kavicsformák mechanikai szemléletű osztályozási rendszere és kollektív alakfejlődésének numerikus szimulációja. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék.
- Zingg Theodor (1935): Beitrag zur Schotteranalyse. Mineral. Petrol. Mitte. 15, 39–140.
- <https://www.google.com/maps>, letöltés ideje 2024 november.